

DAKTILOSKOPIYANING EKSPERT KRIMINALISTIKA
FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI

Boqijonov Samandar Abdurahmon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi

Akademiyasi 2- bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183852>

Annotatsiya. Maqolada daktiloskopiyaning xossalari, tadqiqot jarayonida aniqlanadigan barmoq izlari, barmoq izlarini aniqlashda yaratiladigan imkoniyatlar yoritilgan.

Tayanch tushunchalar. Daktiloskopiya, barmoq izlari, papilyar chiziqlar, ekspertiza tadqiqotlari, barmoq izlari triradiuslari, xira izlar, rangsiz izlar, qo'l kafti izlari, delta chiziqlar, sirtmoqsimon chiziqlar, aylanasimon chiziqlar, yoysimon chiziqlar, WiFi tarmog'i, papilon fosko qurilmasi.

Аннотация. В статье описаны особенности дактилоскопии, отпечатки пальцев, выявляемые в процессе исследования, и в результате создаваемые идентификацией отпечатков пальцев, а также государственная политика по развитию дактилоскопии.

Ключевые слова. Дактилоскопия, отпечатки пальцев, экспертные исследования, трирадиус отпечатков пальцев, слабые отпечатки, отпечатки ладоней, скрытые отпечатки, дельта-линии, крестообразные линии, круговые линии, дугообразные линии, сеть Wi-Fi, прибор папилона фоско.

Annotation. The article describes the features of dactyloscopy, the fingerprints identified during the research process, the opportunities created by the identification of fingerprints, and the policy on the development of dactyloscopy.

Key words. Dactyloscopy, fingerprints, expert studies, triradius of fingerprints, faint prints, palm prints, latent prints, delta lines, crossshaped lines, arc-shaped lines, Wi-Fi network, papillon fosco device.

Daktiloskopiya-barmoq papilyar chiziqlarini o'rganuvchi tarmoqdir. Ushbu tarmoq barmoqdagi, kaftdagi, tovondagi teri chiziqlarini tadqiq qiladi. Qo'l barmoq papilyar chiziqlari asosan uch xil shaklga ega bo'ladi. Ularning shakllari aylanasimon, sirtmoqsimon, yoysimon ko'rinishdadir. Barmoq izlarining yoysimon shakli kam tarqalgan bo'lib, triradiuslari bo'lmaydi. Uning qirralari barmoq do'mboqchasini ko'ndalangiga kesib o'tadi. [1] Yoysimon shaklli chiziqlar insoniyatning 5% ini tashkil qiladi. Sirtmoqsimon shaklli barmoq papilyar chiziqlari eng ko'p tarqalgan chiziqlar eng ko'p tarqalgan

chiziqlar shakli 65% ga yaqin hisoblanadi. Sirtmoqsimon barmoq papilyar chizig'ining xususiy belgisi har bir sirtmoq bir triradius delta shaklda ,chiziqlar barmoqning bir tomonidar boshlanib, yana orqaga qaytadi. Aylanasimon papilyar chizikli barmoq izi shakllari o'rtacha tarqalgan. Ular 30% ni tashkil qiladi. Aylanasimon chiziqlar konsentrik yo'nalgan izchalardan tashkil topgan. Barmoq chizig'i o'ramalarida ko'pincha ikkita delta shakliga ega papilyar chiziqlar uchraydi. Bunday papilyar chiziqlarda deltalar soni bilan ifodalanadi.

Papilyar naqshlarning xususiy belgilari quyidagicha tavsiflanadi:

- 1) boshlanish va tugashi;
- 2) uzulish;
- 3) ayrilish;
- 4) ilmoq;
- 5) ko'prikcha;
- 6) ko'zcha;
- 7) ayrilish va qo'shilish;
- 8) kalta papilyar chiziq;
- 9) nuqta;
- 10) qarama qarshi joylashish;
- 11) sinish va egilish;
- 12) ingichka chiziq.

Barmoq izlari papilyar naqshlarining xususiy belgilari identifikatsion tatqiqot jarayoni uchun muhim hisoblanadi. [2]

Jinoyat izlari ko'p hollarda barmoq izlarida o'z aksini topadi. Jinoyat olamida barmoq izlarini tadqiq etish jinoyatchilarni topishda katta ro'l o'ynaydi. Hodisa joylarida qoldirilgan izlarning aniqliligi va to'liqliligiga qarab quyidagilarga imkon yaratiladi:

- 1) qo'lizini qoldirgan shaxsni aniqlash;
- 2) izni qoldirganning qo'li xususiyatlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish (biror barmog'ining yo'qligi, undagi alohida belgilari, qo'lidagi chandiqlari borligini, qo'lida jarohatlar borligini);
- 3) shaxsning taxminiy yoshini;
- 4) bo'y-bastini;
- 5) jinsini
- 6) jinoyat sodir etish mexanizmining ayrim elementlarini aniqlash (masalan, jinoyatchi qurolni va sovuq qurolni qanday qo'lini tekkizganini) aniqlash mumkin.

Hodisa joyini ko'zdan kechirishda qo'l kaftining izlari ham uchraydi. Qo'l kafti qo'l barmoqlari va qo'l kaftidan tashkil topgan bo'lib, qo'l barmoqlari tirnoq osti, o'rta va asosiy bo'g'inlaridan falangalaridan iborat, kaft esa uchta tenar va gipotenardan hududlaridan iborat. Hodisa joylarida tirnoq osti falangasining izlari ko'p uchraydi.

Hodisa joyida uchraydigan qo'l izlarining ko'rinishi turlicha mexanizmga ega ko'rinish hosil qiladi. Hosil bo'lish mexanizmiga ko'ra qo'l izlarini yuzaki va hajmli, bo'yalgan, va rangsiz xira ko'rinuvchan va ko'rinmas qo'l izlariga bo'lish mumkin. Hajmli izlar yumshoq, plastic, kukunsimon moddalarda hosil bo'ladi. Qurimagan qalin bo'yoqlarga qo'lning tegishi, plastilinni ushlab natijasida hajmli qo'l izlari hosil bo'ladi. Hodisa joyida ko'p hollarda yuzaki izlar ko'p uchraydi. Yuzaki qo'l barmoq izlari qattiq buyumlarga qo'lning tegishi natijasida hosil bo'ladi. Bunday izlar iz hosil qiluvchi modda qatlamining tekislikda qolishi (qatlam cho'kishi) yoki tekislikdagi qatlamning ko'chishi (qatlam ko'chkan) oqibatida hosil bo'ladi.

Yuzalardagi papilyar izlarni hosil qiluvchi ter-yog' moddasi, qon, bo'yoq va boshqa moddalar hisoblanadi. Yuzaki izlar rangsiz va bo'yalgan ko'rinishlarda bo'ladi. Rangsiz izlar ter-yog' moddasining qoldirilishi natijasida, bo'yalgan izlar esa qon, bo'yoq, siyoh va shu kabi moddalarning qoldirilishi natijasida hosil bo'ladi. Rangsiz izlar ko'rinish darajasiga ko'ra hira ko'rinuvchi va ko'rinmas, yashirin va latent izlarga bo'linadi. Hira ko'rinuvchan izlar oyna, laklangan materiallar, plastmassalar va boshqa moddalar va yuzasi silliq obyektlarda qoladi. Ko'rinmas izlar qog'oz, karton, faner, ishlov berimmagan yog'och kabi yuzasi silliq bo'lmagan obyektlarda qoladi.

Har bir jinoyat turning o'ziga hos obyektlari mavjud va ularni diqqat bilan ko'zdan kechirish va qo'l izlarini sinchkovlik bilan qidirish va to'g'ri aniqlash kerak. O'g'irlik jinoyatlari uchun qimmatbaho narsalarni saqlash imkoniyati mavjud bo'lgan shkaflar, javon va temir quti, servantlar va boshqa yuzalarni sinchkovlik bilan qotillik jinoyatlarida esa sodir etish qurollari pichoq, pistolet, kastetlardagi izlarni qidirish zarur. [3]

Mamlakatimizda qonuniylik va huquq tartibotni ta'minlash jinoyat ishlari bo'yicha haqiqatni aniqlashda daktiloskopik ekspertizaning o'zni va hissasi katta. Hozirgi kunda daktiloskopiya ekspertizasi o'tkaziladigan jami ekspertizalarning 30% ini tashkil qiladi. Shu ma'noda daktiloskopik ekspertiza bugungi kunda surishtiruv, dastlabki tergov va sud jarayonida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Bir qator olimlarimiz tomonidan barmoq izlarini identifikatsiya qiluvchi skanerli qurilmalar yaratilmoqda. Bu qurilmalar jinoyat

olamidagi yechilmas muammolarni osonlikcha yechishga xizmat qiladi. Bu borada yurtimizda maqsadli va tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, daktiloskopik ekspertiza mavjud ekspertizalarning rivojlanib borayotgan ekspertiza turi hisoblanadi. Hukumatimiz tomonidan ekspert-kriminalistika faoliyatini ilg'or shakllantirish bo'yicha bir qator qonun hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda ham ekspert-kriminalistika faoliyati yetakchi o'rinlarda turadi. Bizning mamlakatimizda ham bu soha rivojlanishi qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga, shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, uning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish hamha ushbu sohada xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribani joriy etishga qaratilgan samarali ishlar amalga oshirildi. Chindan ham, men shunday deb o'ylaymanki, yurtimizdagi islohotlarning barshasi insonlar qadri, uning manfaatlarini uchundir. [4]

Shundayin maqsadlarni inobatga olib, ekspert-kriminalistika faoliyatida shaxsan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-122-sonli "Ichki ishlar organlarida Ekspert-kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilmfan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada rivojlantirish to'g'risida" gi qarorning asosiy mazmuni jinoyat sodir etishda zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash, zamonaviy fan va usullarni qo'llash mexanizmlarini joriy etish, zamon talablariga mos avtomatlashtirilgan kriminalistik axborot-qidiruv tizimlarini va bazalarini yaratish xususan, daktiloskopik ekspertizasi sohasida esa shaxsga doir biometrik ma'lumotlar (genomga oid axborot, qo'l barmoq izlari) asosida avtomatlashtirilgan identifikatsiya tizimlarini qo'llash sohasini keng tadbiiq etish chora - tadbirlari amalga oshirish hisoblanadi. [5]

Insoniyatning aqliy qobiliyati tufayli daktiloskopiya sohasida foydalaniluvchi "Papilon Fosko" qurilmasi yaratildi. Ushbu qurilma orqali jinoyat sodir bo'lgan joylardagi izlarni olish mumkin. Ushbu qurilma aynan, voqea joyida qoldirilgan barmoq, kaft izlarini suratga olib WiFi ma'lumotlar uzatish funksiyasi orqali ADIS (Axborotlashtirilgan daktiloskopik identifikatsion sistema) ga yuboradi. Natijada jinoyat sodir etgan shaxslarni masofadan turib ularni kim ekanligini aniqlash imkoniyati yaratildi. Aynan "Papilon Fosko" qurilmasi juda katta imkoniyatlarni ochib berdi. Ekspert-kriminalistika xodimlarining ish samaradorligini oshirdi. Hozirgi kunda ushbu qurilmani Respublikaning barcha ekspert-kriminalistika muassalarida ta'minlash chora - tadbirlari amalga oshirilmoqda. [6]

Xulosa qilib aytganda, men shunga ishonamanki, ilm-fan rivojlanib borayotgan olamda ekspert-kriminalistika sohasi ham rivojlanib, takomillashtirib boradi. Bu soha ilm –fanga doimo ehtiyoj sezadi. Zamonaviy texnologiyalar asri qamrab olmagan biror bir soha chetda qolmaydi. Ekspert-kriminalistika sohasi ham rivojlanib borar ekan insonlarning huquq va erkinliklarini taminlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.google.com/search?q=fGalton+asarlari594524>
2. S.S.Fayzullayev, A.G'ofurov. Odam genetikasi. daT;
3. Nosirov. U.M. hodisa joyini ko'zdan kechirish. IIV Akademiyasi. O'quv amaliy qo'llanma'2014.433b;
4. https://Lex.uz/Ru/dosc/6212_405 O'zbekiston Respublikasi Qarori 28.09.2022 yil 541-son. O'z. Res hukumatining ayrim qarorlariga davlat xizmatlariga xizmat ko'rsatishni soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish, davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlantirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida;
5. <https://Lex.uz/dosc/-5851527+O'zbekiston> Res. Prezidentining 08.02.2022-yildagi PQ-122-son "IIO ning Ekspert –kriminalistik faoliyatini zamonaviy yutuqlarni keng joriy qilingan holda yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida .
6. <https://www.papilon.ru/wp-content/uploads/fosko-dadashit>

